

INTERNETDAGI AXBOROTLARGA ISHONMASLIK KERAKMI?

*O'zJOKU, Xalqaro munosabarlilar
va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti,
Siyosatshunoslik 3-kurs talabasi
Zokirov Zoirbek Zoxidjon o'g'li
email: zairbekzokirov1@gmail.com
Tel: +998 90 067 76 05*

XXI asr-axborot asri, deya e'tirof etildi. Bunga asosiy sabab-ushbu asrga kelib, misli ko'rilmagan ulkan hajmdagi axborotni katta tezlikda uzatish texnologiyalari paydo bo'ldi. Boshqacha aytganda, axborot texnologiyalari sohasida chinakam inqilob sodir bo'ldi. 1986-yilda Internetning dunyoda barqaror o'ringa ega bo'lishi axborot va axborotlashtirish borasidagi, qolaversa, butun insoniyat hayotida olamshumul voqeaga aylandi.

Bugungi kunda axborot jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, u turli sohalarda muhim rol o'ynay boshladi va hayotning deyarli barcha jabhalarini qamrab olishga ulgurdi. Axborotning jamiyatdagi o'rni texnologiyalar rivojlanishi, globalizatsiya va raqamli aloqa vositalarining keng qo'llanilishi tufayli yanada kuchaydi.

Uning ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. To'g'ri axborotlardan foydalanish jamiyatning rivojlanishiga, ta'limning yaxshilanishiga, iqtisodiyotning o'sishiga va sog'liqni saqlashning yaxshilanishiga hissa qo'shmoqda.

Umuman olganda axborotlarning almashinuvi insonlarga juda katta qulaylik yaratib, ular orqali insonlar o'zlarini ifoda etishi, yangi bilimlar olish, sog'liqni saqlash va fitnes bo'yicha maslahatlar olish, shuningdek, ijtimoiy va siyosiy masalalarda faollik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar insonlarning o'zaro aloqalarini kuchaytirish, ma'lumotlarni tezda tarqatish va global masalalarga birgalikda yechim topish imkonini yaratadi.

Ommaviy axborot vositalarida doimiy uzatilib boriladigan axborotlar orqali insonlar so'nggi yangiliklardan hamda dolzarb voqealardan tezda xabardor bo'lib, o'z qarorlarini ushbu ma'lumotlar asosida qabul qilishmoqda. Bu jarayonning foydali ekanligini va uni rad etib bo'lmasligi, uning insonlar hayotiga salbiy ta'sir qiladigan jihatlari ham bo'lib, bu ta'sir axborotlarning turlariga qarab xarakterlanadi. Ya'ni noto'g'ri yoki negativ xabarlar insonlarning fikr va qarashlarida yomon o'zgarishlarga va halovatsizlikka olib kelishi mumkin.

So‘nggi paytlarda feyk yoki yolg‘on yangiliklar, afsuski, hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurdi. Ularning tan olinishi esa bu kabi xabarlarining nafaqat yuqori samaradorligi, balki olamshumul yangiliklar, “dunyoviy fitnalar”, turli sensatsiyalar ehtiyoji uchun jamiyatda talab borligi bilan ham xarakterlanadi. Feyk yangiliklar uzoq vaqtdan beri davom etayotgan stereotiplarni¹ yanada jonlantiradi va millionlab insonlarning jamoatchilik fikrini shakllantirishga ta’sir qilmoqda.

Misol uchun 2024-yilning oktyabr oyida sodir bo‘lgan, aniqrog‘i bir nechta mashhur axborot nashrlarida jamiyatga tortiq qilingan yangiliklarning birida shunday xabar tarqalgan:

“Afg‘onistondagi “Tolibon” hukumati vakillari O‘zbekistondan “Termiz” chegara bozorida konsert va musiqa dasturlarini bekor qilishni so‘radi. Aks holda Afg‘oniston fuqarolari umumiy bozorga kiritilmaydi, deb xabar berdi Atlas Press². Nashr manbalariga ko‘ra, toliblar bu bozorda konsert va musiqa dasturlari o‘tkazishga qarshi ekanligini, O‘zbekiston hukumatidan bunday dasturlarni o‘tkazishga yo‘l qo‘ymaslikni so‘ragan. Qayd qilinishicha, avval bozorga kelganlar uchun musiqa dasturlari uyushtirilgan, o‘zbek san’atkorlari konsert bergan. “Tolibon” bozordagi konsertlarni taqiqlashni talab etgan va musiqa dasturlari davom etsa, Afg‘oniston fuqarolarini bozorga kiritmasligi haqida ogohlantirgan. Nashrning qayd qilishicha, “Tolibon” o‘zining ziddiyatli qonunini Afg‘onistondan tashqarida ham amalga oshirishga intilayotgan ko‘rinadi”³.

Bu xabar jamoatchilik o‘rtasida keng va bahsli muzokaralarga sabab bo‘ldi va “Tolibon” ga nisbatan qisqa muddatga bo‘lsada yomon tassurot uyg‘otdi, aksincha, busiz ham yoqtirmaydigan guruhlar bu xabardan o‘z qarashlarini tasdiqlashda ham foydalanishga urindilar.

Keyinchalik bu xabar noto‘g‘ri bo‘lib chiqdi va Afg‘oniston tarafidan bunday xarakterdagi hech qanday murojaatlar kelib tushmaganligi ma’lum bo‘ldi. Shuningdek, Termiz shahar hokimligi matbuot kotibi Aziza Qosimovaning ma’lum qilishicha, bozor hududida afg‘onistonlik va o‘zbekistonlik fuqarolar erkin savdo qilishadi va shu vaqtga qadar afg‘on savdogarlari va xaridorlaridan musiqa va konsertlar borasida e’tirozlar

¹ Sterotip-haddan tashqari umumlashtirilgan e’tiqod, fikr va g‘oyalar

² <https://atlaspress.news>

³ <https://kun.uz/news/2024/10/14/tolibon-O'zbekistondan-Termiz-chegara-bozorida-musiqa-qo'yamaslikni-so'radi-OAV>

bildirilmagan⁴. Shu sababli Tashqi ishlar vazirligi afg'on nashrlaridan yolg'on axborotlarni tarqatmaslikni so'ragan. Ushbu xabardan so'ng jamoatchilikning munosabatlarida o'zgarishlar sezilib avvalgi holiga qayta boshladi.

Boshqa bir shunga o'xshash lekin natijasi jihatdan juda katta yo'qotishlarga sabab bo'lgan Misrdagi voqeani olsak. Amerikaning CNN telekompaniyasi va AQShda chop etiladigan "Axbar al-Arab" jurnali Misrning sobiq Prezidenti Husni Muborakning oila a'zolari go'yo "butun mamlakatga tegishli bo'lgan boyliklarni jami 97 chamadon va 36 sandiqqa joylab, Londonga ketgani" haqida xabar tarqatdi. Aynan o'sha paytda, ya'ni 2011-yilning yanvar oyida mahalliy aholi tashqi siyosiy kuchlar, xususan, ularning qo'lidagi ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida poytaxtning markaziy maydonlariga yig'ilib, to's-to'polonni avjiga chiqargan edi. Achinarlisi, bunday uydirma olomoni battar junbishga keltirib, yuzaga kelgan tartibsizliklarda ko'plab begunoh insonlarning qoni to'kildi. Shuningdek, Qohiradagi muzeylarga uyushtirilgan hujumlar oqibatida butun insoniyat tarixiga daxldor 5000 yillik bebaho asori atiqalar talon-taroj qilindi. Minglab odamlar xonavayron bo'ldi. Mamlakat parokandalikka yuz tutdi.

Keyinchalik bu xabarning yolg'onligi isbotlandi. Misrning sobiq rahbari va unga qo'yilgan barcha ayblovlar bekor qilindi. Vaholanki, sal oldin Qohira jinoiy sudi Husni Muborakni tinch namoyishchilarning o'limiga sababchi sifatida topib, bir umrga qamoq jazosiga hukm qilgan edi⁵.

Bu kabi axborotlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilgan va ishongan shaxslar orqali omma ongiga hech qanday shubha va ikkilanishlarsiz qabul qilingan. Ya'ni xabarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tahlil qilib ko'rmasdan, uzatilgan xabarga va unga nisbatan insonlar tomonidan bildirilayotgan munosabatlar orqali, shuni ta'siriga tushib qolishi va xabarni ishonchlilik darajasini to'liq o'rganib chiqmasdan turib unga ishona boshlashidir. Bu jarayonda omma tarkibiga kirgan shaxs, alohida shaxsdan farqli o'laroq harakatning sabablari va uni amalga oshish-oshmasligi to'g'risida bosh qotirib o'tirmaydi, shunchaki, belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlana boshlaydi.

Bunga o'xshash feyk xabarlar va ularning salbiy ta'sirlari haqida misollar juda ko'p bo'lib, hozirda ham tarqalishda davom etmoqda. Shunday ekan, yolg'on xabarlarni

⁴ <https://www.termizsh.uz/>

⁵ <https://uzhurriyat.uz/2018/10/10/rostga-o'xshagan-yolg'on>

aniqlash va ularni chetlab o‘tish uchun axborotlarni ishonchli va tanilgan manbalardan olishga harakat qilish, rasmiy nashrlar, davlat organlari va taniqli yangiliklar saytlariga tayanish hamda yangilikni yozgan muallif yoki tashkilotning obro‘si va nufuzini o‘rganib chiqish kerak. Shubhali va noma‘lum manbalar ko‘pincha yolg‘on yoki asossiz ma‘lumot tarqatishadi.

Bundan tashqari axborotning tasdiqlanganligini tekshirish ham zarur bo‘lib bunday xizmatlar orqali ma‘lumotning haqiqatga to‘g‘ri kelishini aniqlash mumkin. Masalan, PolitiFact yoki Snopes kabi saytlardan foydalanish mumkin. Bir nechta manbani solishtirish: Biror yangilikni boshqa manbalarda ham tasdiqlash imkoniyatini topish. Agar ma‘lumot faqat bitta manbada mavjud bo‘lsa, bu uning ishonchliligini pasaytiradi⁶.

Aqlli foydalanuvchi bo‘ling. Savol berishni unutmang: “Bu axborotning manbasi kim?” yoki “Nega bu yangilik aynan hozir tarqatilmoqda?” kabi savollarni berish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantiring. Yangilikni ijtimoiy tarmoqlarda ulashishdan oldin, uning haqiqatga mosligini tekshirib ko‘ring, chunki siz tarqatgan ma‘lumotni qabul qilayotgan auditoriyaning katta qismi uning to‘g‘riligini sizga ishongan holda tasdiqlashi, ya‘ni sizni bu ma‘lumotni tahlil qilib tekshirib chiqqan deb hisoblashi va unga ergashishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilayotgan yangiliklarni qabul qilish jarayonida ularni haqiqiylik darajasini tahlil qilib hamda to‘g‘ri ekanligiga ishonch hosil qilish, agar ma‘lumot aniqlanmasa uni rad etish lozim. Zero bu yo‘l orqali nafaqat istemolchining mafkurasi, g‘oya va qarashlariga salbiy ta’sirlarni oldini olish, balki davlatning asosiy manbasi hisoblangan jamiyat o‘rtasidagi noto‘g‘ri xulosalar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan norozichiliklarni bartaraf qilishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Beruniy Alimov. Rostga o‘xshagan yolg‘on. “97 jamadon uydirma”. Hurriyat gazetasi maqolasi. 2018 yil.
2. Gustav Lebon. Omma psixologiyasi. – T: Yangi asr avlodi. 2023. – 32-33-b.
3. R.X.Alimov-va-boshq. XXI asr-Axborot-tizimlari-o‘quv-qo‘llanma. T: 2013. 10-b.
4. <https://kun.uz/news/2024/10/14/tolibon-ozbekistondan-termiz-chegara-bozorida-musiqa-qoymaslikni-soradi-oav>

⁶ <https://medialiteracynow.org/>